

PROGETTO: Valutazione della qualità di vita del paziente con malattia diabetica retinica mediante questionari RetCAT (*“Computerized Adaptive Testing system”*)

Proponente:

Dr.ssa Stela Vujosevic

UO Ospedale San Giuseppe

E-mail: stela.vujosevic@multimedica.it

In collaborazione con:

Prof Ecosse Lamoureux e Dr Eva Fenwick

Singapore Eye Research Institute

FONDI disponibili o in sottomissione: NA

SCOPO del Progetto:

Lo scopo è quello di raccogliere dati per una pubblicazione scientifica su una rivista internazionale indicizzata riguardo la qualità della vita nei pazienti con malattia diabetica retinica mediante questionari *cloud based*.

Sede MultiMedica:

Ospedale San Giuseppe, UO Oculistica –Dott.ssa Vujosevic

Introduzione: La retinopatia diabetica (RD), è la principale complicanza oculare del diabete mellito (DM) e interessa circa 1/3 di tutti i pazienti diabetici. Nel passato si riteneva fosse dovuta soltanto al danno del microcircolo retinico; gli studi sperimentali e clinici più recenti hanno riportato un'importante e precoce compromissione neuronale e delle cellule gliali retiniche. Per questo la più recente terminologia nell'ambito scientifico e clinico vede il termine la malattia retinica diabetica più rappresentativo del danno retinico causato dal DM. I pazienti con malattia retinica diabetica possono avere una ridotta funzione visiva, mobilità e indipendenza e benessere emotivo, indipendentemente dall'acuità visiva. Comprendere l'impatto delle condizioni di salute e l'efficacia delle terapie di trattamento dal punto di vista del paziente sta diventando sempre più importante e, di conseguenza, l'inclusione del punto di vista del paziente tramite le misure di risultato riferite dai pazienti (PROMs, *patients reported outcome measures*) negli studi è ora obbligatorio per enti regolatori come la Food and Drug Administration (FDA) ed European Medicine Agency (EMA). Inoltre, i dati dei PROMs possono aiutare a guidare il trattamento dei pazienti, a sostenere il processo decisionale paziente-*"provider"* e per la ricerca sull'efficacia comparativa, il miglioramento della pratica clinica, la valutazione delle prestazioni dei medici e delle organizzazioni, e come parametro/metrica per i pagamenti basati sul valore. Tutti gli attuali PROMs in oftalmologia sono cartacei e comprendono un numero fisso di voci a cui ogni paziente deve rispondere. In quanto tali, sono statici, inflessibili, onerosi da somministrare e rispondere, e spesso non riescono a indirizzare in modo ottimale il livello di qualità di vita (Quality of Life-QoL) dei partecipanti, specialmente alle estremità dello spettro. Inoltre, poiché il numero di voci nei questionari cartacei è necessariamente limitato, la maggior parte dei questionari QoL tende a concentrarsi prevalentemente sulla limitazione dell'attività o sul funzionamento e non riesce a misurare più di due o tre domini QoL.

Fortunatamente, questi problemi possono essere superati con l'uso di sofisticati metodi psicometrici per lo sviluppo e la validazione degli strumenti, vale a dire *l'item banking* e il test adattivo computerizzato (CAT). Una banca di elementi (*item bank*) è un insieme di elementi (domande) calibrati sulla stessa scala lineare usando la teoria della risposta agli elementi (per esempio l'analisi di Rasch). Le banche di elementi sono rese operative dal CAT, che è una tecnologia "intelligente" che adatta gli elementi richiesti in base alle risposte dei partecipanti agli elementi precedenti. Presentando all'intervistato elementi mirati da una banca di elementi calibrata, il CAT minimizza l'errore di misurazione e riduce la lunghezza del test senza perdita di precisione e affidabilità.

Il professor Ecosse Lamoureux e la dottoressa Eva Fenwick del Singapore Eye Research Institute (SERI) hanno sviluppato il sistema di test adattivo computerizzato per la retinopatia diabetica (RD) e l'edema maculare diabetico- EMD, (RetCAT) per misurare la QoL dei pazienti con RD ed EMD. Si tratta di un sistema somministrato online tramite un tablet, (utilizzando il cloud), con punteggi QoL calcolati e forniti automaticamente, pronti per essere inseriti nella cartella clinica elettronica (EMR) dei pazienti. RetCAT ha diversi vantaggi rispetto alla raccolta dei dati su carta, essendo veloce, preciso e conveniente, e si allinea con la necessità verso una medicina basata sul valore, dove il contributo del paziente nel processo decisionale condiviso con i loro medici curanti è fondamentale. Tuttavia, l'implementazione dal vivo di RetCAT in un ambiente ospedaliero non è ancora stata avviata, quindi non è chiaro come il sistema funzionerà nella pratica clinica. Lo studio attuale si propone di testare RetCAT nell'attività clinica dell'ambulatorio di retina medica per verificare la fattibilità, l'accettabilità e l'impatto sulla cura clinica di questo nuovo sistema.

Razionale: Lo scopo di questo studio sarà quello di valutare la qualità di vita dei pazienti diabetici con diversi stadi di RD o con EMD, dal loro punto di vista. I pazienti dovranno compilare il questionario (con server *cloud based*) durante l'attesa per svolgere i consueti controlli presso l'ambulatorio di retina medica, dove verrà valutato lo stato della retina dei soggetti tramite una visita oculistica completa comprendente la valutazione del fondo oculare, e se necessario esami strumentali diagnostici (OCT, OCT-angiografia, fluorangiografia e microperimetria), secondo la normale pratica clinica.

Disegno dello studio:

Studio osservazionale prospettico monocentrico.

Obiettivi:

L'obiettivo principale è valutare la qualità di vita in pazienti in relazione alla malattia retinica diabetica, incluso edema maculare diabetico in corso di trattamento intravitreale e laser ed in relazione alla funzione visiva

L'obiettivo secondario è valutare l'implementazione del Ret-CAT nella pratica clinica dell'ambulatorio di retina medica, dell'UO Oculistica, ospedale San Giuseppe.

Descrizione della popolazione:

Verranno inclusi nel presente progetto tutti i pazienti affetti da diabete mellito che si presenteranno presso il servizio di retina medica dell'UO Oculistica dell'ospedale San Giuseppe.

Criteri di inclusione:

- Tutti i pazienti diabetici che afferiscono al servizio di retina medica dell'UO Oculistica dell'ospedale San Giuseppe

Criteri di esclusione:

- Paziente che non esprime consenso a compilare il questionario
- Malattia di Alzheimer
- Deficit cognitivo significativo (da precludere la compilazione del test)

Numerosità del campione:

Si ipotizza di poter includere circa 200 soggetti in un periodo di tempo stimato di 12-15 mesi.

Percorso del paziente nello studio:

Tutti i pazienti che frequentano l'ambulatorio di retina medica e che soddisfano i criteri di inclusione dello studio saranno identificati e avvicinati da un ortottista mentre sono in attesa (nell'area di attesa) della clinica per la valutazione oculistica. L'ortottista si assicurerà che ci sia uno spazio privato e tranquillo per parlare con il paziente, e spiegherà lo studio e chiederà al soggetto se interessato a partecipare. L'ortottista quindi segnalerà al medico i soggetti interessati. Il medico quindi provvederà a fornire al soggetto ulteriori informazioni sul

progetto e verificati i criteri di inclusione proporrà lo studio, sottoponendo il consenso informato. L'ortottista quindi spiegherà il test RetCAT e come esso funziona.. L'ortottista procederà quindi a somministrare le domande del RetCAT tramite un collegamento web utilizzando un tablet mentre il paziente è in attesa degli accertamenti strumentali previsti in visita oculistica.

I punteggi RetCAT saranno automaticamente memorizzati sul server sicuro AWS cloud, e un resoconto (*report*) che comprende i punteggi QoL e la loro interpretazione sarà stampato e consegnato direttamente per la consultazione. Il medico potrà utilizzare il *report* per spiegare al paziente l'impatto che la malattia diabetica retinica ha sulla sua qualità' di vita durante la visita oculistica.

Dopo la consultazione con il medico, i pazienti avranno la possibilità di rispondere a un breve sondaggio di soddisfazione utilizzando un altro link web sul tablet. L'ortottista li ringrazierà poi per la loro partecipazione e chiuderà l'intervista.

Legenda:

Rapporto riassuntivo del test RetCAT

- Punteggi più alti indicano una migliore qualità di vita.
- **Punteggi verdi** indicano buona qualità della vita; nessuna azione necessaria.
- **Punteggi gialli** suggeriscono che possono essere presenti alcuni problemi di qualità della vita; discutere i risultati col paziente e monitorare (approccio "guarda e aspetta").
- **Punteggi rossi** indicano una scarsa qualità della vita; discutere i risultati col paziente e considerare il rinvio a servizi esterni.

Le aree indagate dal questionario sono:

- Area sociale
- Mobilità
- Guida
- Area economica
- Sintomi
- Limitazioni nelle attività
- Preoccupazioni

Modello Feed-forward di cura centrata sul paziente: il paziente completa i test Ret-CAT in autonomia con il supporto di un ortottista, ma in assenza del medico e i risultati sono incorporati in un semplice *report* (vedi la figura) che guida un processo decisionale condiviso tra il fornitore e il paziente per i riferimenti pertinenti e ulteriori trattamenti.

I dati inseriti nel test RET-CAT sono registrati in forma anonimizzata sul sistema. Sarà predisposto un registro di soggetti che aderiscono al progetto e a ciascuno sarà associato un codice univoco alpha-numerico per l'analisi dei dati.

Il risultato del test RET-CAT sarà riportato nel referto di visita.

Analisi dei dati

In base ai risultati ottenuti saranno predisposte analisi volte a individuare correlazioni tra i diversi item QoL e il grado di severità della RD e/o con la funzione visiva.

L'analisi statistica sarà svolta da Dr Eva Fenwick - Singapore Eye Research Institute – su dati anonimizzati.

Consenso informato

E' previsto un consenso informato per la partecipazione allo studio. Il soggetto che aderisce allo studio sottoscriverà oltre al consenso informato anche un modulo per il trattamento dei dati.

BIBLIOGRAFIA:

1. Lamoureux, E.L., E. Chong, J.J. Wang, S.M. Saw, T. Aung, P. Mitchell, and T.Y. Wong. Visual impairment, causes of vision loss, and falls: the Singapore Malay Eye Study. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2008;49(2):528-533.
2. Fenwick, E., P. Ong, R. Man, C.-Y. Cheng, C. Sabanayagam, T. Wong, and L. EL. The Impact of Vision Impairment and Major Eye Diseases on Mobility and Independence in a Chinese population. *JAMA Ophthalmol.* 2016;In Press.
3. Fenwick, E., P. Ong, R. Man, C.-Y. Cheng, C. Sabanayagam, T. Wong, and L. EL. Vision Impairment and Major Eye Diseases Reduce Vision-Specific Emotional Well-being in a Chinese Population. *Br J Ophthalmol.* 2016;under review.
4. U.S. Department of Health and Human Services FDA Center for Drug Evaluation and Research, U.S. Department of Health and Human Services FDA Center for Biologics Evaluation and Research, and U.S. Department of Health and Human Services FDA Center for Devices and Radiological Health. Guidance for industry: patient-reported outcome measures: use in medical product development to support labeling claims: draft guidance. *Health Qual Life Outcomes.* 2006;479.
5. Van Der Wees, P.J., M.W. Nijhuis-Van Der Sanden, J.Z. Ayanian, N. Black, G.P. Westert, and E.C. Schneider. Integrating the use of patient-reported outcomes for both clinical practice and performance measurement: views of experts from 3 countries. *Milbank Q.* 2014;92(4):754-775.
6. Finger, R.P., E. Fenwick, K. Pesudovs, M. Marella, E.L. Lamoureux, and F.G. Holz. Rasch analysis reveals problems with multiplicative scoring in the macular disease quality of life questionnaire. *Ophthalmology.* 2012;119(11):2351-2357.
7. Cella, D., R. Gershon, J.S. Lai, and S. Choi. The future of outcomes measurement: item banking, tailored short-forms, and computerized adaptive assessment. *Qual Life Res.* 2007;16 Suppl 1133-141.
8. Gershon, R.C. Computer adaptive testing. *J Appl Meas.* 2005;6(1):109-127.
9. Khadka, J., E. Fenwick, E. Lamoureux, and K. Pesudovs. Item banking enables stand-alone measurement of driving ability from an activity limitations item set *Optom Vis Sci.* 2015;Accepted.